

Baƙunci Da Baƙo A Adabin Hausa: Matsayin Bature A Cikin Littafin Magana Hari Ce

Salisu Bala Guga

Sashen Harsunan Nijeriya Da Kimiyyar Harshe Jami'ar Jihar Kaduna

Tsakure

Wannan makala ta yi taho mu gama daabun da za a iya kira hasashe ko zargin wai Turawan mulki sun yi amfani da fasihan marubutan Kasar Hausa, (musamman ma Abubakar Imam) don cim ma manufarsu ta boye. Da haka masu wannan hange ke kallon su tamkar 'yan koren Turawa. A wannan makala an yi amfani da littafin Magana Jari Ce don a fito da yadda Abubakar Imam ya yi wa Bature wankin babban bargo. Wato ya soki lamirinsu karara, ba je-ka-dawo. Shi kansa Baturen da ya ja ragamar aikin bai fahimci inda aka dosa ba. Har ila yau, takardar ta yi kofarin fayyace yadda mutuntakar Abubakar Imam ta yi tasiri wajen tabbatar da cewa gaskiya sunanta daya.

Gabatarwa

Bakin masana ya zo daya kan cewa sau tari akan samu nason hali ko dabi'a, haka zalika ko tunanin marubuci a cikin habarce. Kan haka Hassan (2013) ya jaddada yadda mutuntakar marubuci kan yi tasiri a yawancin lokutan da ya dauki alƙalami don rubuta labari. Abin nufi, duk sa'ar da mutumin kirki ya tashi rubutu, kirkin kan bayyana a rubutun. Haka nan ma mutumin banza. Haka abin yake a al'umomin duniya, cikin su kuwa har da al'ummar Hausawa. Musamman in aka zo batu kan fasaha da iya baki. Tarihin rubuta labari da Hausa, ba zai manta da zangon rayuwar su Alhaji Abubakar Imam ba. Domin a wannan zangon (wato 1929 zuwa 1935) ne aka samu bunkasa game da tailfin labari cikin Hausa. A wannan tsakani an samu nasarar wallafa littattafan zube na Hausa, musamman ma littattafan gasa ta farko. Wadannan fitattun littattafai kuwa su ne;

Ruwan Bagaja na Abubakar Imam
Gandoki na Bello Kagara
Shaihu Umar na Abubakar Tafawa Balewa
Idon Matambayi na Muhammadu Gwarzo
Jiki Magayi na John Tafida da R.M. East

Hakika wadannan mawallafa –wadanda Alhaji Abubakar Imam na sahan gaba- sun sami yabo da jinjina kan wannan kofari na fadakar da al'umma cikin nishaɗi da raha. Hasali ma, tarihinsu ba ya cika, muddum ba a ji hucin wancan kofari nasu ba. Haka dai abin ya ci gaba har lokacin da Alhaji Abubakar Imam, tare da gudummuwar Dr. R.M. East, ya wallafa littafin Magana Jari Ce. Duk da Malumfashi (2009:52) ya ruwaito cewa;

An yi amfani da wasu labarai daga littattafan labarai da tatsuniyoyin sassan duniya daban-daban, aka sake rubuta su ta la'akari da tunanin mai karatu dan Afirka. Wannan aiki (na rubuta Magana Jari Ce) ya samu kammaluwa ne tare da taimakon Malam Abubakar Kagara, wanda aka ara wa hukumar na tsawon wata shida (21/5/36 zuwa 19/11/36) don yin wannan aiki.

Wato dai gagumar gudummuwar da Abuakar Imam ya bayar a wannan aiki ta fito fili. Sai dai kuma duk da haka daga bisani sai aka sami bullar gungun masana masu hasashen duk kofarin

da waɗancan marubuta suka yi, tamkar rufe kura ne da gwado. A ganinsu, Turawan Mulki sun yi amfani da hikima da kuma azancin irin waɗancan marubuta ne wajen dankwafe al'ummar Arewa, musamman ta abun da ya shafi noma gyada da auduga, da sadaukarwa ga yakin Hitila, da kuma sama wa tsarin mulkin Bature-da ya sha karo da cin dudduge daga al'ummar Arewa-gindin zama. Don haka, wai su waɗannan marubuta, 'yan barandan Turawa ne, ko 'yan farfaganda. Wannan nazari ya yi amfani da Magana Jari Ce ya fito da hoto ko matsayin Abubakar Imam game da Turawa da aniyarsu a don a iya bambance aya da tsakkuwa.

Wane ne Abubakar Imam?

A ra'ayin Dangambo, A. (1990), tilas ne ga mai nazarin labari ya bugi kirji da cewa ya san wani abu game da tarihin rayuwar mawallafi. A ganinsa, hakan shi ke ba da damar kwatanta kumshiyar labaran da rayuwar mawallafin. Hassan (2013) ya ce za a iya kwatanta mutuntakar marubuci da abun da ya bayyana zahiran cikin rubutunsa. Kamar yadda Pweddin (1977) da Mora (1989) da Yahaya (1989) da Furniss (1996) da Malumfashi (1998) Malumfashi (2009) da Hassan (2012) da Hassan (2013) da sauransu suka binciko, an haifi Alhaji Abubakar Imam ne a shekarar 1911 a garin Kagara wadda take a cikin Lardin Naija, a yanzu kuma kasar Kontagora. Asalin kakanninsa mutanen Dikwa ne ta daular Borno.

An ce kakansa malam Muhammadu Gajibo, ya taba tafiya takanas da jama'arsa domin yin mubayi'a ga Shehu dan Fodiyo a Sakkwato. Akwai lokacin da Shehun ma da kansa ya yi calfa ga malam Muhammadu Gajibo a matsayin wakilin Nupawa mazauna Sakkwato. malam Muhammadu Gajibo ya haifi da mai suna Muhammadu Badamasi Malumfashi (2009). Shi kuma Muhammadu Badamasi ya tashi, ya girma, kuma ya yi aure a Sakkwato. A sanadin auren nan ya kuma haifi da da ya sanya ma suna Shehu Usmanu. Bayan da Muhammadu Badamasi ya rasu, sai dansa Shehu Usmanu ya shiga duniya neman sani. A cikin yawon ne har Shehu Usmanu ya isa Kwantagora ya sauka a garin da iyalinsa.

Sa'ad da Shehu Usmanu yake yawon neman sani, ya ziyarci garuruwan Kano da Katsina. A wannan lokacin ne ya haɗu da Sarkin Sudan na Kwantagora, wato Ibrahim Nagwamatse a garin Tegina. Daga nan ne, wani basarake, mai suna 'Madaki Masoyi' ya sami umurnin komawa Kagara da zama. Malam Muhammadu Maisaje, limamin wani gari mai suna Bobi yana da diya mace mai suna A'ishatu wadda ya aurar da ita ga Malam Usmanu, ita ce mahaiyyar Abubakar Imam. To bayan da Turawan mulki suka sami gindin zama, kuma suka lura da ilmi da mutuncin Malam Usmanu, sai suka naɗa shi alkali kuma Ma'ajin Kagara, baya ga limancin gari da yake yi (Malumfashi I; 1998:12).

Ya fara karatunsa na allo ne a wurin mahaiyinsa malam Usmanu. Salsalar Abubakar Imam ta fassara matsayinsa. Domin kuwa tun yana yaro karami rayuwarsa abar sha'awa ce. Ka ga dai babu jan fada, babu neman ta da hankalin wani. Sanin halin Abubakar ya sanya ba kowace shaidar kawai ubansa ke karɓa a kansa ba. Saboda ya sha nanata cewa Abubakar ya fi sauran 'ya'yansa sauƙin kai (Malumfashi, 1998:13).

Wani babban abun da ya kamata a kara lura da shi game da Abubakar Imam shi ne, sa'ilin da aka sanya shi a makaratar Lardi ta Katsina a shekarar 1922, an ruwaito irin huɗubar da

mahaifinsa Malam Usmanu ya taɓa yi wa yayansa Muhammadu Bello, a sa'ilin da zai tafi makaranta a shekarar 1910 a inda ya ce masa:

Kai kuma Muhammadu Bello, duk yadda Turawa suka yi, kada zuciyarka ta sauya daga bauta wa ubangijinka. Musulunci shi ne addininka, kuma malanta ita ka gada (Malumfashi, 1998:18).

To, shi kansa Abubakar Imam, kusan dukkan yarintarsa, ya yi ta ne a wajen shi yayan nasa Malam Muhammadu Bello, a inda ya riƙa haɗa karatun addini da na boko. Bayan da ya kammala makaranta ne sai ya sami aiki a makarantar Midil ta Katsina a matsayin malami a shekarar 1932. Yana cikin wannan aiki na ne, sai kwatsam aka ce ya je Zariya ya yi aikin rubuta littattafai. A lokacin ne ya zamo ɗaya daga cikin waɗanda suka lashe gasar da hukumar talifi ta shirya a shekarar 1933. A wannan gasa littafin Abubakar Imam, Ruwan Bagaja, shi ne ya zo na farko cikin littattafai guda biyar da suka yi zakara a gasar. Amma fa wannan ba ita ce farkon gasar rubuce-rubuce da ya taɓa shiga ba. Don tun yana ɗan shekara 16 sai da ya ci gasar da ya sami kyautar wasu 'yan kuɗi. Sai dai nasarar da ya sake samu a shekarar 1933, ita ce ta zame wa mutane wani ma'auni da ya nuna Abubakar Imam zai zama fasihin marubuci a nan gaba (Furniss, 1996:33-34).

Magana Jari Ce

Wani abu da ya kamata a sani shi ne, an wallafa Magana Jari Ce ne don yara 'yan makaranta. An yi haka ne da nufin cusa masu tarbiyya da kyawawan halaye. Dalili ke nan da Mora (1989:26) ya habarto yadda R.M. East ya roki a ba da Abubakar Imam aro daga Katsina domin ya je Zaria ya yi aikin rubuce-rubuce. An yanke shawarar hakan ne a sakamakon karancin littattafan karantawa na Hausa ga jama'a, musamman waɗanda suka kai ga iya karatu da rubutu. Abubakar Imam ya yi koƙari gaya wajen rubuta littattafan da suka ƙunshi tunanin Hausawa zalla, Yahaya (1988:96). Kenan,

Abubakar Imam da kansa ya ce tailfin Magana Jari Ce ya yi masa amfani ainun. Domin kuwa, a sanadiyyarsa ne ya samu damar zama tare da mashahurin Baturen nan na talifin Hausa, wato Dr. R.M. East (O.B.E.). Har ma ya ce, "Daga gare shi ne na koyi duk ɗan abin da na koya na game da talifi" (Imam A, 2004:1:1).

Wani abin sha'awa, Shi ma kuma R.M. East (O.B.E.) ɗin, ya faɗa a wata gabatarwar Ingilishii da ya yi, tun a farkon buga wannan littafi na Magana Jari Ce. cewa:

..... Kai, in dai har muna da wani abin da zamu yi na kirari mun yi, game da tailfin waɗannan littattafai, to babban abin kirarinmu kawai, shi ne yadda muka binciko wannan malamin talifi" (Imam A, 2004:1:11)

An samu wani rahoto da ke cewa;

An yi amfani da wasu labarai daga littattafan labarai da tatsuniyoyin sassan duniya daban daban, aka sake rubuta su tare da tunanin mai karatu ɗan Afirka, wannan aiki (na rubuta Magana Jari Ce) an kammala shi ne tare da taimakon Malam Abubakar Kagara. (Mora, 1989:30).

Irin wannan hazaka da Abubakar Imam ya nuna a yayin rubuta wannan littafi, ba sauran jama'a ba, shi kansa R.M. East yakan nuna irin yadda lamarin ya kayatar da shi. Akwai ma lokacin da ya ce;

Malam Abubakar ya yi amfani da wani salo nasa wanda ya bambanta da saura, ta hanyar bincike. Kuma hakan zai yi tasiri matuƙa a kan adabin Hausa. (Furniss:1996;33).

Baya ga wannan shi da kansa Abubakar Imam ya kara fito da bayanin yadda aka yi wannan rubutu, a inda yake cewa;

Mista East ya tattaro littattafaidaban-daban da suka kunshi tatsuniyoyin Turawa da Labaran Dare Dubu da Daya waƙanda na yi amfani da su a matsayin tubalan ginin littafin Magana Jari Ce. (Mora:1989;26).

Amma kuma duk da haka masana sun cira wa Abubakar Imam tuta a fagen talifi. Akwai zancen da ke cewa;

Tabbatarwar da aka samu ta amfana da Abubakar Imam ya yi da wasu tubala domin gina ayukkansa na adabi ta fito fili da irin dabarun da ya yi amfani da su don mayar da waƙannan baƙin tubala suka zama na gida, waƙanda kuma daman a gidan ne ya sake kyautata da inganta su don su dace da yanayin salon da ya zaɓa don gina labaran. Sai dai kuma duk da cewa Abubakar Imam ya fassaro ko ya baddalo wasu labarai daga wasu baƙin tubala da 'yan gida, ya kuma nuna cewa ya nakalci waƙannan fagage kwarai matuƙa, domin kuwa da wuya a daga labari daya da ya aro ko ya sami hasken gina shi daga wani tubali da ba za a ga basirarsa da hazakarsa ta kwararren marubuci a ciki ba. (Malumfashi:2009;284).

Alhaji Dr. Abubakar Imam ya riga mu gidan gaskiya a ranar Juma'a, 19 ga watan Yuni, 1981 kuma ya rasu yana da shekara saba'in (70) daidai a duniya.

Daidan Wani, Karkataccen Wani

Bahaushe kan ce duniya zaman 'yan marina. Duk da wannan jinjina da duniya ke yi ga wannan marubuci kan wannan namijin koƙari da ya yi, masana irin su Sani A. (2008) na kallon talifin a matsayin ungulu da kan zabo, wato farfaganda. A tasu faimtar, cikin manufofin wallafa littafin Tafiya Mabudin Ilimi (1944) na Abubakar Imam, akwai burbushu na yadda manufar Bature, ta hanyar tallata abubuwan sambarka da masu ziyara zuwa kasar Ingila suka gano da idanunsu. Sabo da sa'ad da aka yi wannan ziyara, ana ganiyar kai ruwa rana tsakanin Turawan mulki da al'umar Hausawa. Mai yiwuwa rahoton da matafiyan za su dawo da shi ya dan sassauta hucin waccan kyama ko ma ya kawar da ita d'ungurungun. To, irin wannan kallo shi suke yi wa manufofin wallafa Magana Jari Ce 1-3. Sai dai a zahiri, abun bah aka yake ba. Manufa ko tunanin Imam game da Bature a MJC suna da sauƙin fahimta da fayyacewa

Turawa a Idon Bahaushe

Da an ce Bature, abun da ke fara zuwa shi ne Mulkin mallaka. Shi kuwa Mulkin mallaka wata tukunduma ce ta Bani Isra'ila da suke amfani da ita wajen juya duniya. Wani tsari ne mai zaman kansa, na tafiyar da gwamnati da jama'a, wanda Turawan suka tsara shi musamman

sabo da ƙasashe masu tasowa. Wato irin ƙasashen da Turawan suka ci da yaƙi, ko suka mamaye su da ƙarfin tuwo. Sai aka ƙaƙaba masu wannan salon shugabanci, walau sun ƙiya bare sun yarda. Wannan baƙon salon mulki ya fara kutso kai Afirka ne a shekarar 1885. Ita kuwa Nijeriya, a shekarar 1900 suka ƙaddamar da wannan salon mulki. Cikin gaggan ƙasashen Turawan da suka kawo tsarin har da ƙasar Ingila da Faransa da Italiya da Potigul da Spain da kuma Belgium (Talton:2006). Kuma kowace ƙasa daga cikinsu akwai ɓangaren da ta mallake, take dandana masu ukuba da fin fin ƙarfi irin wanda duk ba ka tsammani. Fitattun ƙasashe ko nahiyoyin da wannan annoba ta mulkin Bature ta fi ta'azzarawa sun haɗa da nahiyar Afirka da Asiya da Fasifik da sauransu. Kowadanne dalilai suka kawo a zahiri na wannan mamaya, a wajen sauran ƙasashe ba su wuce dalilai ne na neman ci gabansu su kaɗai, da ɗaukar baƙaƙe tamkar dabbobi. Sai Kuma ɓoyayyar manufarsu ta sakuƙe duk wani arziki da Allah ya huwace wa irin waɗannan ƙasashe. Ga kuma uwa uba, wayon sauya salo da akalar bayi da bauta da cinikin bayi tsakanin waɗannan ƙasashe da wasu ƙasashen, da kuma Turai. Sai kuma yin iya yi, don tabbatar da gurinsu na tauye cigaban waɗannan ƙasashe ta duk wata fuska ko hanya da za ta bunƙasa amfani da harsunansu a bayan ƙasa, da ma duk wani cigaban da hakan zai iya kawo masu. Kai, ga dai dalilai nan sai wandanda tunani ya kai gare su.

Ba a iya bugun gaba a ce Turawa ba su kawo komai na alfanu a Ƙasar Hausa da ma sauran sassan duniya da suka mulka ba. Cikin ‘yan abubuwan da a iya cewa kyawawa ne, akwai tsafta ta jiki da tufafi da wurin zama. Kana akwai yin kome cikin tsari. An yarda suna da ƙa’idoji masu kyau da tsare-tsare na buki da taruka da sauransu, Wali N. (2011). Sai dai sabo da aƙidar da suke da ita ta cewa buƙata ita ce gaba da mutunci, wadda ta kai su ga kawo tsarinsu mai cike da ruhi irin na haɗama da son kai, ita ta fi ci wa jama’a tuwo a ƙwarya. Shi kansa ilimin da suka kawo, ana ganin ba sun kawo shi ne da nufin a yi daidai da su ba. A’a, sai don a koya, a ƙara taya su Mulkin Mallaka. Hatta irin yadda Turawan suka fifita harshen Hausa a hukumance kan ɗaukacin harsunan da ke wannan yanki, ba haka nan ba. Paden (1986) da Argungu (2006) da Amin (2008) na zargin sun yi hakan ne da ɓoyayyar manufa, ta su sami damar gudanar da mulkinsu salin alin. Wannan fahimta ta ƙara haifar wa Turawan da ƙyama ainun. Dubi wani kwatance na Bature a tunanin Hausawa;

Nasara ɓera baƙin dole: Ba a kwana da ku ba, an tashi da ku.

Babban mutum da rigar yara

Huntu ubangijin mai riga.

Nasara ba ku yi don Allah, kun fi so ku yi suna.

Ku ci gari ku kwana a daji.

Nasara asarar duniya

A so ku a halaka, a ƙi ku a halaka.

Nasara tsiyarku sai zaku gida.

Bisa la’akari da wannan, akwai tababa kan cewa fasihin marubuci kamar Abubakar Imam, mai mutuntaka da sanin addini da kishin al’adarsa, ya kasa iya bakinsa game da Turawa a rubuce-rubucensa. A fahimtar wannan nazari, akwai hangen hazon kare da ake wa wasu wurare a littafin, alhali fitattun halayen Turawa ne marubucin ke fayyacewa a irin waɗannan wurare cikin azanci da hikima. Misali;

Wayo

Wata sa'a wayo na nufin girma. Misali, 'Na yi wayo a Zariya' wato na girma a Zariya. Akasari, alfanun wayo ya fi ga yara kanana. Da za a ce yaro yana da wayonsa, to ana nufin zai iya yin abu kaza da kaza ke nan. Amma duk babban da aka ce yana da wayo, sai ka ga jama'a na neman a guje shi. Ko gobe, mutum mai dabara, jama'a na kishirwar hulfa da shi. Wayo, tun fil azal, ba wani kayan Gabas ne a wajen Bahaushe ba. Hasali ma, duk mahalukin da ya faye wayo, nesa da shi ake yi. A wani kaulin ma, akan ce ma wayo sata.

Ma'anar wayo ba ta da nisa da wobuwa ko yaudara, da nufin ture mutum kan hakkinsa, ko yi masa ingiza mai kantu, ko shigo-shigo, ko gadar zare. Duk inda ka ga wayo, to, babu shakka akwai rainin hankali a kusa. Alhali hankalin kuma ya damam ma wayo, inji Hausawa. Labarin 'Yaro Tsaya Matsayinka.....' ya isa hujja ko misali. Ai rashin ganin kimar wayo ce ta sanya Bahaushe cewa;

Kasuwar wayo sau daya take ci

Ko wayo ya san na ki

Tsuntsu mai wayo, wajen foto ake kama shi

Wayo ba ya sai da taba, sai halinta

Wayon a ci, wai an kori kare a gindin dinya

An yi daidai a ce, Bahaushe bai faye kallon zaborin wayo da wani tsishi a rayuwa ba. Kenan, wayon Bature a Magana Jari Ce, ba yabo ba ne suka ce. Sai dai ba safai ake gane inda wannan azanci ya dosa ba. Bahaushe ya yi suna wajen sanya Turawa a gurbin wayo, a maimakon dabara. Dabara akan yi ta, akasari don neman mafita, ko kare kai, ko kwato hakki ko don gyara ma wani zama da sauransu.

Marubucin Magana Jari Ce ya yi amfani da 'Labarin Wani Makaho' ya zargi Turawa da bata rayuwa da al'adar da kasar Hausa ta gada tun kaka da kakanni. Ya yi hakan ne cikin wasu kalamai da ba su wuce a kirga ba. A zahiri dai, labari ne gajere, mai nuna wayo ya ci wayo, illa iyaka. Labarin na nuna dabaru na yaudara da jama'ar dauri suka saba yi ga juna. Sai dai ga fahimtar wannan nazari, ainihin manufar labarin ta zo ne a karshe inda Sanda madfinki ya haura takalmansa, ya tafi yana cewa,

"Mutanen duniya dai yanzu Turawa sun bata su da wayo, ko ina ka fito musu suna make suna kallonka." (Imam 2; 2004:48).

Wannan ba ko tantama. Dalili ke nan ma da marubucin bai yi amfani da wani adon harshe don rafa wa labarin suna ba. Domin idan aka dubi ra'ayin Waziri Aku game da labarin barayi a baya, hakan ya bayyana. Sakamakon azanci da iya baki, sai marubucin ke fadfa ta bakin Sanda cewa yanzu fa al'amura sun lalace, Turawa sun yi wa jama'a aibu, don kuwa sun bata su da wayo. idan aka ce wane ya bata wane kuwa, to zance ya lalace. Hanyoyin badala da zamani ya kawo da suka dulmiya jama'a neman kudi ido rufe, wa ya san iyakarsu! Caca iri-iri ga ta nan, ludo, wala-wala, rufa ido, ga su nan dai sai abun da ka gani. Don haka, wannan labari ya soki lamirin irin wancan tunani, sannan ya kara tabbatar da Bature bai sha da dadi a hannun Abubakar Imam ba.

Rashin Dabara

An Ki Cin Biri An Ci Dila, labari ne da marubucin Magana Jari Ce ya yi amfani da basirarsa, ya wofintar da Jar-fata. Ya nuna tun fil azal, Hausawa mutane ne masu dabara. Sabo da labarin ya fito da Hausawa a matsayin al'umar da kanta ya waye. Tana tafiyar da harkokin cude ni in cude ka na rayuwa kamar ko ina. Ba a cewa ba a aikata 'yan laifuka na yau da kullum. Ga yadda wata tattaunawa ta kasance a tsakain wasu 'yan sane biyu - Dan'iya da Daudu – a kasuwar Kano yayin da suke tsakiyar gudanar da sana'arsu;

Ko yausha ya kawo sai Dan'iya ya ce masa, 'Kai, yau ka fito cikin sa'ida, kama jiki! Ba shakka kome muka bari rufe kuna budewa. Ashe ko da muka bar abin nan mun sami magada.

Daudu ya ce, 'Bari! Wai Turawa suna da dabara, sun sa 'Yan Doka. Ba su sani ba, ko duk garin nan an mai da su 'Yan Doka ba a hana mu sane, sai dai a hana kauyawa zuwa kasuwa. Haba, a haife mu Kano, mu tashi Kano, sa'an nan a ce wai za a yi mana wata dabara, Muna cikin Kano kuwa?''(Imam 2; 2004:57).

A wancan labari an ce Turawa sun bata jama'a da wayo. A wannan labari kuma, sai aka ce ko da Turawa ke ganin kamar suna da dabara, to ba dabara ce ba, don ba za su iya komai da irin waccan dabara tasu ba. Tun a nan, sai a nazarci yadda Bahausha ke kallon wayo da kuma dabara, musamman ga Turawa a matsayin yabo ko suka.

Wata kila dalili ke nan da akan ce 'Bature wayo gare ka, ba ka da hankali'. Wayo na duniya, Bature Allah ya ba shi. Matsalarshi daya. Ba shi da hankalin da zai sa ya yi tunanin cewa wayo fa ba ya cin wayo. Kuma duk wanda aka sha shi ya warke, to fa dan ba kara. Kawo yanzu, duk inda Turawa suka sa kafa, sai ka ga wayon a ci. Tsoro ne kurum ke hana jama'a bara.

Bature Kaska: Abincinka Jinin 'Yan'uwa

A cikin Magana Jari Ce akwai wuraren da aka riƙa jin huci ko ɗuriyar abubuwan da a zahiri ci gaba ne waɗanda Turawa suka kawo. Misali tsafta (Imam 3;2004:1:20), 'Ti' (Imam A;2004:3:121), jirgin sama (Imam A;2004:3:131) da sauran su. Duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi tu'ammali, amma ba ɗabi'a suke nunawa ba. Su ma ɗin da za a bi su sau da kafa, karshe a iske dodo ne suke yi wa jama'a. Wannan nazari ya lura da haka. Misali, marubucin ya soki lamirin Turawa ta bakin wani aku da ke kare matsayin Ubangijinsa Kwara, har akun ke ce wa Sarki Abdurrahman;

.....in kuma labarurruka kake son ji, ko na aljanu, ko na barayi, ko na Sarakuna, in ka saye ni in ya so ma kada ka sake batad da kuɗinka a banza garin sayen Alfulaila, ko waɗansu littattafai na Turawa waɗanda ba su da wani labari daga na tafiye-tafiyen gano kasashe, sai fa na tarihe-tarihe da na lissafe-lissafe, da na kiwace-kiwacen lafiya, masu gundurad da mutane. (Imam A;2004:1:1:06).

Da alama marubucin na so ne ya nuna gazawar Turawa wajen amfani da raha wajen cusa tarbiyya a zukata. Shi kansa yawon da lisafin da sauransu, suna yi ne don karuwar kansu kurum.

Keta/Mugunta/Butulci

Kalmar Keta na nufin mugunta ko zalunci ko fin karfi duk ma'anarsu guda ce, sai dai kawai kalmar Zulunci arariyar kalma ce daga harshen Larabci wato "Zulm". Keta na nufin rashin tausayi mara ma'ana ko mummunan tanadi ga bil Adama da sauran abokan zama (Bargery, 1934:1125).

Har ila yau, mugunta kan bayyana a hidimar da ta shafi shugabanci, wato ta hanyar nuna wariya ko fifiko da son zuciyar karara a tsakanin mabiya (Abraham,1962). Mugunta ko keta na nufin jagorantar al'umma ta hanyar danniya da rashin tausayi ko dauwamar da mutane cikin kangi da kunci da bakin ciki da nufin jirkita masu tunani(Abraham,1962:964). Rashin burin wanzuwar kyakkyawar mu'amala da jama'a tare da koƙarin tursasa musu gaba gadi, shi ma keta ce. (Guga, 2001:92). Butulci kuwa a takaice shi ne a ci moriyar ganga a jefar da kwaure. Wato kullum a karu da mutum amma shi kada ya karu da kome.

Wadanan ma'anoni za a iya tattara su a fahimce su a matsayin danniya, handama, da wawura da babakere da mummunan tanadi tare da danne haƙƙin jama'a kai tsaye. Irin wannan dabi'a kan yi katutu a zukan da yawa daga cikin shugabanni. Bincike ya nuna, tushen zulunci shi ne son duniya. Daga nan sai rashin gaskiya ya biyo baya. Daga nan sai zulunci ya samu mazauni.

Bature ya bayyana a matsayin maƙetacin mai rai a labarin 'Iya Gani Iya Kyalewa'. Doki ya ankarar da jama'a irin hadarin da mulki ko jagorancin ke da shi ga al'umma. Hasali ma, abun ya wuce mutane, hatta ga dabbobi ba ta sake zane ba. Hujja ita ce inda doki ya ce;

A lokacin nan fa ba ya son abin da ya taɓa ni ko kaɗan, ko ɗan haki ya ga ya like mini a gashi sai ya cire mini. In na yi dauda ya sayi sabulu ya sa wani bakin mutum maƙetaci ya je rafi ya yi mini wanka. (Imam A:2004:2;180).

Ba a nan manufarsu take ba. Manufar tana inda doki ke cewa;

Ka ga yanzu don ya ga na tsufa, ya kuwa bubbuge mini kwauri, ya suɗe ni sarai har bana iya ci wajen sukuwa sai nema yake ya kashe ni, wai in huta. Ko an taɓa hutu da mutuwa? Da na ga rannan ya jawo bindiga sai na sheko. Ka ji butulcin 'yan Adam. (Imam A:2004:2;180).

A wannan gaɓa, marubucin yana so ne ya ce 'Ka ji butulcin Turawa', amma sabo da azanci sai ya yi shagube ko gugar zana. Dalili kuwa shi ne, kai da kake ba da labarin Turawa me zai sa ka yi jam'i, ka ce 'yan Adam? Da an fahmci wannan gaɓa yadda ya kamata, to da kuwa wannan batu ya samu maraba daga akasarin kanaanan kasashe, musamman in aka gwama shi da tasiri da manufar Amurka kan kasashe masu tasowa.

A 'Labarin Jaki Da Sa' ma, akwai jirwayen wancan zalunci na Turawa . Domin sa'ar da manomin nan ke umurtar yaronsa da ya daura wa jaki kaltibeta ya tafi aiki da shi gona, nan ma ba ta sauya zane ba. Kaltibeta garma ce ta huɗa da Bature ya kirƙira musamman don a rifa daura wa dabbobi ana ukubantar da su ita. Alhali magabatanmu suna da hikima da kayan hada irin wannan garma, amma suka gwammace amfani da karfinsu saboda tausayin dabbobi. Don a nuna wuce gona da iri na Turawa, sai marubucin ya rufe labarin da nasiha gare su ta bakin Sale, inda ya ce;

Ashe duk abin nan da muke yi wa dabbobi suna sani, Allah dai ne bai ba su bakin da za su furta mana ba, ba abin da ya fi sai mu riƙa sauwaƙe musu wahala matsananciya. Mu tuna duk abin da muke ji, su ma suna ji. Kada mu gode wa Allah da mugun aiki.....(Imam A:2004:1;51).

Wannan batu na Sale game da kaltibeta da kuma wancan doki da ya ƙuna, har ya ambaci suna, manufarsu guda. An yi wa Turawa hannunka mai sanda kan tunaninsu na rashin tausayi hatta ga dabbobi.

Girman Kai Da Isa

Girman kai dabi'a ce ta ganin fifiko a bisa wani. Girman kai ko alfahari tana nufin nuna isa da kasaita a tsakanin juna (Abraham,1962:841). A shekarun baya, lokacin akwai sauran guggubin mulkin mallaka, an sha raƙe-raƙin wai Turawa na haƙa Maggi mai tauraro ne da jinin alade. To, a wannan tsakanin ne aka riƙa cewa takalman fata ma, wai da fatar jaki ake yi. Ko ma dai yaya ne, an yi ittifaƙi kan cewa, akwai abubuwan amfani nay au da kullum da daman gaske da aka fahimci Turawa kan yi amfani da sassan jikin dabbobi wajen samar da su. Telu Fari ya sharara wa Telu Baki karya, wai Turawa na sayen fatun jakuna ;

“Ai da duk ba mu gane ba ne, ashe Amburzin ba abin da suke so irin fatun jakai.” (Imam 3; 2004:115)

Wannan romon baka na Telu Fari ya sa shi ma Telu Baki ya je ya kai fatun jakunansa don sayarwa. Sai dai da zuwansa, sai labari ya sauya;

.....ko da suka buɗa suka ga fatun jakai ne, sai abin ya ba su haushi, har suka gaya wa Baturensu ga wani ya kawo musu fatun jakai wai su saya. Da Bature ya ji haka, sai ya ce su yi ta dukansa, shi bai zo tudu don ya yi wasa da Baƙaƙen Mutane ba. (Imam A; 2004:3:116)

Da za a kasa wannan saƙo da marubucin ya isar, ƙarshe kowa akwai irin fassarar da zai yi masa. Ta fuskar wannan nazari, an fassara saƙon da cewa haƙiƙa Turawa dai sun raina mu, kuma ba su ɗauke mu a bakin kome ba. Banda haka, ta ina baƙo zai wulafanta ɗan gida haka nan siddan! Ko nan kurum aka tsaya, akwai sakankancewa Turawa ba su zo don su taimake mu ko su ba mu wani abu da ya fi namu ba.

Nasara Mai Tumbele.

Da an ce zamani, a tunanin Hausawa, ana nufin bullar bakin al'adu cikin na Hausawa. Daga cikinsu, tasirin dabi'u ko kuma zuwan Turawa na cikin sahan gaba. Bayanin da Abubakar Imam ya yi ta bakin Waziri Aku, a farkon labarin Sarkin Noma, bai ce kafin zuwan Turawa ba a sata ko babu barayi ba. Sai dai da yake a wancan zamani tunanin jama'a bai raja'a ga rashin gaskiya irin yanzu ba, ta yiwu a lokacin jama'a na riƙe da al'adunsu da tarbiyyar da aka san su da ita, wato ƙana'a da gudun duniya da ƙoƙarin neman na kai, da dai sauransu. Don haka a wancan zamani, duk wani wayo na cuta ragagge ne. Amma da cewa Turawa sun bayyana, sai labari ya sauya. Na farko dai buƙata ta fi ƙarfin samu. Ga shi kuma, da ma babbar manufar Bature ita ce buƙata ta ɗara mutunci. Wannan shi ya kawo hanyoyin cuta da damfara iri-iri, sai wanda mutum ya gani. Wannan tunani ya sanya Waziri Aku cewa;

In ko kana so ka ba da labarin farayi, sai ka ba da na zamanin jahiliyya, wafanda ko dabarun da suke yi suna sata in an gaya wa mutanen yanzu da idonsu ya waye, sai su yi mamakin yadda mutanen da ke yarda a yaudare su da irin wafannan dabaru. (Imam A:2004:2;29)

A tunanin Waziri Aku, akasarin labarun farayi da suka bayyana bayan zuwan Turawa, labaru ne da suka fi nuna mutanen banza sun yi nasara a kan mutanen kirki. Kenan ba wasu labaru ne na a gasshe ka ba. A ganinsa (marucin), duk wannan tunani ne da tsari irin na Bature. Za a yarda da cewa an wayi gari, finafinan Turawa sun yi illa ga kyawawan halayen da aka san Hausawa da su tsawon zamani. Ba kome ya kawo haka ba kuwa, sai yadda sukan nuna mutumin banza ya shirya kitimurmura kuma ya kai labari. Wannan kwata kwata ba tunani ne ba. Ai dalili ke nan da a karshen labarin Waziri Aku ya ce;

“Ku bar saurin yabo. Tun da yake sata ce cinikinsa, ai akwai ranar kin dillanci, ranar da hajjar Sarki ta bace.” (Imam A:2004:2;55). Wannan bakon bahagon tunani ya haifar da hanyoyi na rashin gaskiya a zukata.

Cikin littafi na uku, baya ga labarin Sarki Jatau da ke nuni rayuwar jahiliyya guguzunta, da wuya ka sami inda labari ya zo da wata badala ko shagala ko masha'a ba tare da ka hangi burbushi ko naso gilmin Turawa a wajen ba. Misali;

.....Suka shiga fallasad da rabonsu. Kullum ba wani aiki sai su tara masu molo da masu goge da karuwai, a yi ta dina, ana kasha kudi. A sawo giya a kawo tsakar fili, kowa ya yi ta sha ana annashuwa. Su sa maroƙa da makada suna yi mini zambo, suna cewa, ‘Karfen Turai ba su so a samu a kulle’ (Imam A; 2004:3:169)

Ga dai molo da goge da karuwai, ga kuma giya da rashin kunya. Karshe sai ya rufe zancen da Turawa. Wannan fa suka ce a sakaye. Ga wani misalin;

Wowo ya busa taba, ya shaka, ya dubi dan tsoho, ya ce, ‘Meye ye? Je ka, an banke ka, hanyar ta uban waye ye, ba ta Sarki ba ce?’

.....Wowo ya waigo da fushi, ya sa hankici ya rufe bakinsa, ya yi tari wai shi akawu.....

Bayan wannan misali ya kawo gurguzun rashin kunya da Wowo ya yi wa wannan dattijo, karshe marubucin ya ambaci hankici (Handkerchief) da akawu (Accountant) don ya fargar da kai cewa kada ka ga laifinsa, duk Turawa ne ummul aba'isin wannan lalacewa. Akwai hikima matuƙa a wannan gaba.

Sakamakon Bincike

Duk yadda labari ya kai ga nishadantarwa, tilas a sami faɗakarwa a ciki.

Halaye ko dabi'un Turawa ga wanda ya san su, in ya dubi wannan littafi na M.J.C. da idon basira da kuma kwaƙwalwar fahimta, zai tabbata an dade ana tafka ruwa kasa tana shanyewa.

Ga fahimtar wannan bincike marubucin M.J.C. wato Abubakar Imam, ba dan koren Turawa ba ne. Babu inda ya yabe su. Ko wuraren da ake hangen fofarinsu, misali a labarin ‘In Allah Ya

Taimake Ka.....’ (Imam 3:2004;20), inda falke ke zancen Turawa sun hana barin mushe a hanya, wannan ma saboda kiwon lafiyarsu suke yi ba taku ba. Domin muddin annoba ta farke, to su ma ba za ta bar su ba.

Haka kuma binciken ya fahimci yadda Abubakar Imam ya fito da miyagun halayen Turawa farara, amma cikin azanci da hikima da iyawa, ba duka marubuci ba. Ke nan, hannunka mai sanda ne ga sauran marubuta.

Binciken ya kara tabbatar da ashe da gaske ne da akan ce ‘Dan Hausa ba Bagwari ne ba’. Duk da sanya ido da Turawa suka yi kan wannan aiki na tailfin Magana Jari Ce don su ga ya cim ma muradunsu, wannan dabara ta marubucin ta yi wa wannan manufa ko buri nasu tarna’ki. Ta yiwu, dalili ke nan ma, gabanin shi maigidan Abubakar Imam din ya tattara ya nasa ya bar kasar nan, sai da aka kwashi ‘yan kallo a tsakaninsu. Akwai alamun da ke nuna ko dai daga bisani sun fahimta ko kuma an fahimtar da su wannan ungulu da kan zabo da marubucin ya yi musu.

Kammalawa

Abun da zai ba da sha’awa da wadannan labarai, sai an yi da gaske kana a iya gane azancin marubucin wannan littafi kan yadda ya soki lamirin Turawa a kafkautawa. Sai dai lokaci ba zai bari a yi fashin bakin misalan dari bisa dari ba. Wannan ya zama matashiya ga masu fafafa bincike ba a M.J.C. kurum ba, har ma da sauran rubuce- rubuce na labaru.

Manazarta

Abubakar S. (1966), Hali Zanen Dutse. Zaria, NNPC.

Ado, A. (2017), Ra’o’in Bincike kan Al’adun Hausawa. Kanki Classical Media Enterprises, Katsina-Nigeria.

Al-Balagh, (2003), Cultural Concepts. Balagh Foundation Tehran.

Asiya M.N. (2012), Magana Jari Ce (1-3); Nazarin Salo da Sarrafa Harshe. Ph.D. Thesis, B.U.K.

Bargery G.P.(1934). A Hausa-English Dictionary & English- Hausa Bocabulary. London: Odford Uni. Press.

Bunza A. M. (2006), Gadon Fede Al’ada. Lagos: Tiwal Nigeria Limited.

Dangambo, A. (1989), Jagoran Nazarin Hausa. NNPC.

Dangambo, A. (1990), Hanyoyin Nazarin Littafin Kagaggun Labaru, Kano: Bench Mark Publishers Limited.

Fadel, M. (2002), A Compilation of Knowledge and Wisdom. Umm Al-Kura.

Gumel, M.A. (1992). Tarbiyya da Dangoginta a Wa’o’kin Makadan Fada na Hausa. Kundin Bincike na Neman Digiri na Biyu. Zaria: Jami’ar Ahmadu Bello.

Hadiza I.Y. (2014), Adon Harshe a Cikin Magana Jari Ce ta Daya. B.A. Project A.L.C. Dept. A.B.U.

Hassan S. (2012), Ba a Mugun Sarki sai Mugun Bafade. Tsokaci kan 'Magana Jari Ce'. Champion of Hausa Cikin Hausa. ABU Press.

Hassan S. (2013), Nazarin a kan Mutuntaka da Adabi: Tasirin Abubakar Imam a 'Magana Jari Ce'. Kundin Digiri na Uku (Ph.D.). Sashen Harsuna da Al'adun Afirka. Zaria, Jami'ar Ahmadu Bello.

Ibrahim I. (1990), Morality in Abubakar Imam 'Magana Jari Ce'. Taron Kara wa Juna Sani a Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya da Afirka, A.B.U. Zaria.

Imam A. (1944), Tafiya Mabud'in Ilimi Kaduna, British Council.

Imam, A.(2004:1). Magana Jari Ce (I). Zaria: NNPC.

Imam, A.(2004:2). Magana Jari Ce (II). Zaria: NNPC.

Imam, A.(2004:3). Magana Jari Ce (III). Zaria: NNPC.

Malumfashi, I. (2009). Adabin Abubakar Imam. Kaduna : I.B.M. Printers.

Mani, (1965), Zuwan Turawa Nijeriya ta arewa.

Mora, A. (ed) (1989). The Abubakar Imam Memoirs. Zaria: NNPC.

Sani, A. (2008), Abubakar Imam and the Conserbatibe Conscience in GG Darah, 'Radical Essays in Nigerian Literatures'. Malthouse Press Limited, Lagos

Yahaya I. Y. (1988). 'Hausa a Rubuce'. Zaria: NNPC.